

“O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDAGI O‘LCHOV BIRLIKLARINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING INGLIZCHA TARJIMALARI

M. Tursunov

NamDU tayanch doktoranti

www.doi.org/10.5281/zenodo.10574543

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘lchov birliklari leksemalarining lingvistik tasnifi xususida fikr yuritiladi. Fikrlarimizni dalillash uchun A.Qodiriyning “ O‘tkan kunlar” romanida uchrovchi o‘lchov birliklari leksemalari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Leksema, o‘lchov birliklari, organoleptik o‘lchovlar, sintagmatik, semantik, tarixiylik, badiiy bo‘yoqdorlik, badiiy asar.

Annotation: This article discusses the linguistic classification of lexemes of measurement units. In order to prove our ideas, the lexemes of units of measurement found in A. Qadiri's novel "Bygone days" are analyzed.

Key words: Lexeme, measurement units, organoleptic measurements, syntagmatic, semantic, historicity, artistic painting, artistic work.

Аннотация: В данной статье рассматривается лингвистическая классификация лексем единиц измерения. Для доказательства наших идей анализируются лексемы единиц измерения, встречающиеся в романе А. Кадири «Прошедшие дни».

Ключевые слова: лексема, единицы измерения, органолептические измерения, синтагматика, семантика, историчность, художественная живопись, художественное произведение.

“Pragmatika (yunoncha pragma-harakat) – muayyan nutq jarayonida belgilar va ularning ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatni o‘rganuvchi semiotikaning bir bo‘limidir. Pragmatikagabugungi kunda til vakillarining muayyan so‘zlar va semantik konstruksiyalar yordamida o‘z munosabatini bildirish va suhbatdoshning munosabatini tushunish darajasi, ya’ni mavjud vaziyatdan kelib chiqib munosabat bildirish sifatida qaraladi”¹, degan fikr ilgari suriladi. Shuningdek, ayni nazariy tushunchaning “Pragmatika tinglovchining uzatilayotgan axborotni xuddi so‘zlovchi istaganidek qabul qilishga undash maqsadi uchun mos keladigan lisoniy birliklarning kommunikatsiyada qo‘llanishini tavsiflaydi”², ya’ni, aslyatda berilayotgan axborotni tarjimada ham xuddi shu axborot mazmuni kabi anglatishi muhimdir.

Pragmatika tarjimashunoslikka oid muhim nazariy tushuncha bo‘lib, tarjima asarlarini pragmatika nazariyasiga asosan o‘rganish o‘ta muhimdir. Pragmatika muammosi qator xorijlik va o‘zbek tarjimashunos, tilshunos va adabiyotshunos olimlar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, evropa va rus olimlaridan Bar Xillel³ o‘zining “Pragmatics of natural languages” nomli kitobida, E.Aznaurovaning⁴ “Pragmatika xudojestvennogo slova” asarida, I.Bajenovaning⁵ “Emotsii, pragmatika, tekst” nomli asarida, V.Komissarovning⁶ “Teoriya

¹ Раҳимов Ф. Таржима назарияси ва амалиёти. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2016. – Б.72.

² Lederer M. Implicite et explicite in Selescovitch and Lederer: Interpreter pour traduire, – Paris: “Didier Erudition”, – P.37-71.

³ Bar Hillel Y. Pragmatics of natural languages. – Dordrech; Boston; “Reidel”, 1971. - 231 p.

⁴ Азнаурова Е. Прагматика художественного слова. – Ташкент: Фан, 1988. – 123 с.

⁵ Баженова И. Эмоции, прагматика, текст. – Москва: Издательство Менеджер, 2003. – С.14.

⁶ Комиссаров В. Теория перевода (лингвистические аспекты). – Москва, “Высшая школа”, 1990. – С.145.

perevoda (lingvisticheskie aspekti)” nomli asari, o‘zbek olimlaridan S.Rahimovning⁷ “Tipologiya tekstoobrazuyushix kategoriy: Semantika. Pragmatika. Funksiya” nomli tadqiqoti, Sh.Safarovning⁸ “Pragmalingvistika” asari, G.Xoshimovning⁹ “K teorii metayazika translyatologiya” nomli maqolasi, I.G‘ofurov, N.Qambarov, O.Mo‘minovlarning¹⁰ “Tarjima nazariyasi” risolasi, Q.Musaevning¹¹ “Tarjima nazariyasi asoslari” asari, M.Umarxo‘jaevning¹² “Evropadagi hozirgi lingvistik yo‘nalishlar” nomli tadqiqotlarida pragmatika nazariyasining tarjima amaliyotidagi o‘rni va ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

“Pragmatika (yunoncha pragma-harakat) – muayyan nutq jarayonida belgilar va ularning ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatni o‘rganuvchi semiotikaning bir bo‘limidir. Pragmatikagabugungi kunda til vakillarining muayyan so‘zlar va semantik konstruksiyalar yordamida o‘z munosabatini bildirish va suhbatdoshning munosabatini tushunish darajasi, ya‘ni mavjud vaziyatdan kelib chiqib munosabat bildirish sifatida qaraladi”¹³, degan fikr ilgari suriladi. Shuningdek, ayni nazariy tushunchaning “Pragmatika tinglovchining uzatilayotgan axborotni xuddi so‘zlovchi istaganidek qabul qilishga undash maqsadi uchun mos keladigan lisoniy birliklarning kommunikatsiyada qo‘llanishini tavsiflaydi. Bu pragmatika lisoniy vositalarning shaxslararo muloqotdagi rolini aniqlash bilan shug‘ullanadi deyish bilan barobardir”¹⁴, aslyatda berilayotgan axborotni tarjimada ham xuddi shu axborot mazmuni kabi anglatishi muhimdir.

Tadqiqotimiz uchun asosiy manba qilib olingan Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida ham muallif ko‘p o‘rinlarda yuqorida ta‘kidlaganimizdek milliylikka xos bo‘lgan, bir millatga mansub bo‘lgan o‘lchov birligi leksemalaridan keng foydalangan. Adibning aytmoqchi bo‘lgan fikrlari tarjima matnida ingliz o‘quvchisi uchun aslyatdagiday yetib borishi, tushunarli bo‘lishi juda muhim masala hisoblanadi.

Romanning aslyat matnida “bir oz choy ichib so‘zlashqandan so‘ng”, “bir xovuch suv”, “yarim tovush”, “bir terak bo‘yi jarlik”, “o‘ttuz ikki tanga emas, o‘ttuz ikki qora pul”, “bir yarim qarich osilib ketgan qovoq dudog‘i”, “oz zamon ichida uch-to‘rt tilla pullik” kabi o‘lchov birligi leksemalaridan foydalanilgan. Bunday bir millatga mansub bo‘lgan o‘lchov birligi leksemalari muallif tomonidan juda aniq qilib tasvirlanganki, bu leksemalardan o‘zbek kitobxonni nafaqat o‘lchovni tushunadi, balki ko‘z o‘ngida tasavvur ham eta oladi. Masalan, “O‘tkan kunlar” romanida keltirilgan quyidagi matnga e‘tibor qaratamiz: “Chunki tepaning boshqa tomonlari yuqorida aytilganidek *bir necha terak bo‘yi jarlik* bo‘lg‘an chuqurliqdan Ko‘kcha darbozasiga o‘tish uchun Suzuk ota mozori yaqini bilan Ko‘kcha arig‘iga tushilur va undan keyin Ko‘kcha qo‘rg‘onlariga qaytib kelinur edi”¹⁵. Aslyat matnida berilgan o‘lchov birligi leksemasiga

⁷ Раҳимов С. Типология текстообразующих категорий: Семантика. Прагматика.Функция. – Андижан, 1990. – С.45.

⁸ Сафаров Ш. Прагмалингвистика. –Тошкент, 2008. – Б.134.

⁹ Хошимов Ф. К теории метаязыка транслатология. (Республика илмий-амалий анжуман материаллари). – Андижон, 2015. – С.35.

¹⁰ G‘afurov I, O.Mo‘minov, N.Qambarov. Tarjima nazariyasi. –Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2012. – Б.34.

¹¹ Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Фан, 2005. – Б.34.

¹² Умархўжаев М. Европадаги ҳозирги лингвистик йўналишлар. Лейпциг таржимашунослик мактаби// Ўзбекистонда германистика ва романистиканинг тараққиёти ҳамда келажаги: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Бухоро, 2008. – Б.26.

¹³ Раҳимов Ф. Таржима назарияси ва амалиёти. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2016. – Б.72.

¹⁴ Lederer M. Implicite et explicite in Selescovitch and Lederer: Interpreter pour traduire, – Paris: “Didier Erudition”, – P.37-71.

¹⁵ Қодирий А. “Ўткан кунлар”. –Тошкент, Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994 й, 85-б.

e'tibor qaratadigan bo'lsak, jarlikning chuqurligini terak bo'yi bilan o'lchanmoqda. Muallif o'z fikrini o'quvchiga etkazish maqsadida "qanchadir metr chuqurlikda",- deb ta'riflagandan ko'ra, terak bo'yiga qiyoslagan holda jarlikning chuqurligini tasvirlash qulay hamda tushunarli bo'lgan. Shu o'rinda o'zbek tilidagi "terak bo'yi" o'lchov birligi leksemasiga izoh beradigan bo'lsak, "terak bo'yi" – bo'yi terak bilan barobar; balandligi terak bilan barobar. *Mana kun ham terak bo'yi ko'tarilib qoldi*¹⁶ ma'nolarini anglatadi. Ushbu o'lchov birligi leksemasi har uchala tarjima matnlarida tahlil qilindi.

Masalan: Ilhom To'htasinov va boshqalar tomonidan qilingan tarjima matnida quyidagicha ifodalangan:

*"Because the other side of the hillock above mentioned was a deep ravine with the height of several poplar trees, the road to Kokcha gate lays through the Suzik ota cemetery and after that back again to Kokcha fortress"*¹⁷. (Ko'kcha darvozasi yo'liga o'tish uchun Suzik ota qabristoni orqali Ko'kcha qal'asiga o'tilar edi, chunki tepalikning boshqa tomonlari bir necha terak bo'yi jarlik edi)(M.T).

Tarjima matnidan ko'rinib turibdiki, tarjimonlar asliyat matnida berilgan ma'noni va ifoda tasvir vositalarini tarjima matnida ham aks ettira olganlar va natijada retsept o'lchov birligini pragmatik jihatdan tasavvur etish imkoniyatiga ega bo'lgan. Ushbu matn asarning yana bir tarjimoni Kerol Yermakova tomonidan quyidagicha o'girilgan:

*"...since, as we have already mentioned, the other sides presented a sheer the height of several poplar trees. To ride to the Kukchi gates, one first had to descend by the Suzik-Ata graveyard to the Kukchi arik, cross the yard, and only then could one turn towards the fortress gates"*¹⁸. (Ko'kcha darvozasiga borish uchun, avvalo, Suzik ota qabristoni orqali Ko'kcha ariqqa tushish kerak va undan so'ng qal' darvozasiga borish mumkin edi. Chunki, yuqorida ta'kidlaganimizdek, tepalikning boshqa tomonlari bir necha terak bo'yi jarlikdan iborat edi.)(M.T.). Ushbu tarjima matnida ham asliyat matnidagi "bir necha terak bo'yi" o'lchov birligi leksemasi ingliz tiliga "height of several poplar trees" (bir necha terak balandligida) tarzida o'girilgan va shu bilan ingliz o'quvchisiga muallif fikri to'laqonli tarzda etkazib berilgan.

Mark Riiz tarjimasida esa:

*"Because the other side of the hill measured the height of several poplar trees, in order to get to the Kokcha Gates, one had to pass through the Suzuk Ota Cemetery and cross the Kokcha Stream. At that point, one would arrive at the Kokcha Gates"*¹⁹. (Ko'kcha darvozasiga borish uchun Suzuk ota qabristoni orqali Ko'kcha arig'idan o'tiladi, chunki tepalikning boshqa tomonlari bir necha terak balandligiga teng jarlik bor edi)(B.T.).

Mark Riiz tarjimasida ham asliyat matnidagi "bir necha terak bo'yi" o'lchov birligi leksemasi ingliz tiliga "height of several poplar trees" (bir necha terak balandligida) o'girilgan va shu bilan yuqorida ko'rib o'tgan tarjima matnlari singari muallif aytmoqchi bo'lgan fikri ingliz o'quvchisiga to'laqonli tarzda etkazib berilgan.

¹⁶ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Э. Бегматов ва бошқалар. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти. Тошкент, Б-pdf, 440-бет.

¹⁷ Qodiriy, Abdulla. The Days Gone By: Novel. Translators: I.M. To'htasinov, O.M. Mo'minov, A.A. Khamidov. –T.: "Mashhur press", 2017, p-89.

¹⁸ Abdulla Qadiri, Days Gone By, Translated by Carol Ermakova, Nouveau monde, Paris, 2018, p-87.

¹⁹ Abdullah Qodiriy, Bygone days, translated by Mark E. Reese, Library of Congress Control Number 2019914747, 2018, p-164.

“O‘tkan kunlar” asaridagi o‘lchov birliklari leksemalari inglizcha tarjimalarining pragmatik xususiyatlari asarning ingliz tiliga qilingan tarjimalarini tahlil qilish jarayonida ochiladi. Jumladan, asar tarjimonlari har jihatdan tarjima matni yaratishda muvaffaqiyatga erishganlar. I. To‘htasinov va boshqalar tomonidan qilinga tarjima matni tarjimonlarni asliyat tili yaratilgan muhitda yashab ijod qilganliklari va asliyat tilini mukammal tushunishlari va milliy xoslikni to‘laqonli anglaganliklari bilan ustunlikka ega bo‘lsa, M. Riz tarjima matni tarjima tilida so‘z tanlash borasida ustunligi bilan namoyon bo‘lgan.

INNOVATIVE
ACADEMY